

INSON GENOMI

¹Xudayberdiyeva Muhabbat, ²Xo‘shboqova Muyassar, ³Yusupova Nigora, ⁴Yusopova Parizoda

^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Biologiya
yo‘nalishi 15-B 2021- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204385>

***Annotatsiya.** Tezis shuningdek, axloqiy, huquqiy va ijtimoiy ta'sirlar (ELSI) dasturini ishlab chiqishni ham o'z ichiga oladi. ELSI dunyodagi eng yirik bioetika dasturi bo'lib, yangi texnologiyalar bilan shug'ullanadigan dasturlar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** inson genomi, inson genomi tarixi, inson genomi xaritasi, inson genomini maqsadi.*

***Абстрактный.** Диссертация также включает разработку программы этических, правовых и социальных последствий (ELSI). ELSI является крупнейшей программой по биоэтике в мире и служит образцом для программ, посвященных новым технологиям.*

***ключевые слова:** геном человека, История генома человека, Карта генома человека, Назначение генома человека.*

***Abstract.** The thesis also includes the development of an Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) program. ELSI is the largest bioethics program in the world and serves as a model for programs dealing with new technologies.*

***Keywords:** human Genome, History of the Human Genome, Human Genome Map, Purpose of the Human Genome.*

Inson genomi Homo sapiensning 23 xromosom jufti DNKdagi genetik koddir , shuningdek inson mitoxondriyalarida topilgan DNK. Tuxum va sperma hujayralari tarkibida uch milliarddan ortiq DNKli tayanch juftlaridan iborat 23 xromosomalar (haploid genom) mavjud.

Somatik hujayralar (masalan, miya, jigar, yurak) 23 xromosom juftligiga (diploid genomiga) va olti milliard tagacha tayanch juftligiga ega. Asosiy juftlarning taxminan 0.1 foizi bir kishidan boshqasiga farq qiladi. Inson genomi taxminan 96 foizni tashkil etadi, bu esa eng yaqin genetik nisbiy bo'lgan turdagi shimpanziyaga o'xshashdir.

Xalqaro ilmiy tadqiqot jamiyati inson DNKini tashkil etuvchi nukleotid tayanch juftlarining ketma-ketlik xaritasini yaratishga harakat qildi. Qo'shma Shtatlar hukumati 1984 yilda Human Genome Project yoki HGP ni haploid genomning uch milliard nukleotidini tartibga solish maqsadida rejalashtirishni boshladi. DNKni loyiha uchun kam sonli anonim ko'ngillilar etkazib berdi, shuning uchun tugallangan inson genomi hech bir insonning genetik ketma-ketligini emas, balki inson DNKining mozaikasi edi. Inson genomining loyiha tarixi va xronologiyasi

Rejalashtirilgan bosqich 1984 yilda boshlangan bo'lsa-da, HGP 1990 yilgacha rasman ishga tushirilmagan.

O'sha paytda olimlar xaritani to'ldirish uchun 15 yil vaqt kerakligini taxmin qildilar, lekin texnologiyadagi o'zgarishlar 2005 yilga qaraganda 2003 yil aprel oyida yakunlandi. AQSh Energetika vazirligi (DOE) va AQSh Milliy Sog'liqni Saqlash Institutlari (NIH) 3 milliard dollarlik davlat moliyalashtirilishining katta qismi (umumiy qiymati 2,7 milliard AQSh dollarini tashkil etganligi sababli).

Loyihada ishtirok etish uchun butun dunyodagi genetikchilar taklif etildi. Qo'shma Shtatlardan tashqari, xalqaro konsorsiumga Buyuk Britaniya, Frantsiya, Avstraliya, Xitoy va

Germaniyadan kelgan institutlar va universitetlar kiradi. Ko‘pgina mamlakatlarning olimlari ham ishtirok etishdi. Inson genomining xaritasini yaratish uchun olimlar 23 ta xromosomalarning DNKlarida asosiy juftlik tartibini aniqlashlari kerak edi (agar siz X va Y jinslarining xromosomalarini hisoblasangiz, albatta, 24). Har bir xromosoma 50 milliondan 300 milliongacha tayanch juftligiga ega bo‘lgan, ammo DNKning ikki juftlikdagi tayanch juftlari bir-birini to‘ldiruvchi (ya’ni, timin va guanin juftlari bilan adenin juftlari tsitozin bilan), chunki DNK spiraling bir ipi tarkibini avtomatik ravishda ta’minlaydi qo‘shimcha ustunlar haqida ma’lumot. Boshqacha qilib aytganda, molekulaning tabiati vazifani soddalashtirdi. Kodni aniqlash uchun bir nechta usul ishlatilgan bo‘lsa-da, asosiy usul BAC ishlatilgan. BAC "bakterial sun'iy xromosomalar" ni anglatadi. BACdan foydalanish uchun inson DNK uzunligi 150,000 dan 200,000 tagacha tayanch juftligiga bo‘linadi. Fragmanlar bakterial DNKga kiritildi, shuning uchun bakteriyalar ko‘paytirilganda inson DNK ham takrorlandi.

Ushbu klonlash jarayoni ketma-ketlik uchun namuna yaratish uchun etarli DNKni taqdim etdi. Inson genomining 3 milliardli tayanch juftligini qoplash uchun taxminan 20 000 turli xil BAC klonlari ishlab chiqildi.

BAC klonlari inson uchun barcha genetik ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan "BAC kutubxonasi" deb nomlangan narsalarni yaratdi, ammo bu "kitoblar" ning buyrug‘ini aytishning usuli yo‘q edi. Buni bartaraf etish uchun har bir BAC klonini boshqa klonlarga nisbatan o‘z pozitsiyasini topish uchun inson DNKiga qayta bog‘langan. Keyinchalik, BAC klonlari sekanslama uchun uzunligi 20,000 tagacha juft juftlarga bo‘linadi. Ushbu "subklonlar" sequencer deb nomlangan mashinaga o‘rnatildi. Sekanser 500 dan 800 tagacha juft juft juft juftlarni tayyorladi, bu kompyuter BAC kloniga mos kelish uchun to‘g‘ri tartibda to‘plandi. Asosiy juftliklar aniqlangani sababli, ular internetga ochiq va erkin kirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Keyinchalik jumboqning barcha qismlari to‘liq bo‘lib, to‘liq genomni tashkil qilish uchun ajratildi. Inson genomu loyihasining maqsadlari

Inson genomu loyihasining asosiy maqsadi inson DNKni tashkil etadigan 3 milliardlik tayanch juftligini tartiblashtirish edi. O‘z navbatida, 20 dan 25 ming gacha bo‘lgan inson genlari aniqlanishi mumkin edi. Ammo, boshqa ilmiy ahamiyatga ega bo‘lgan turlarning genamlari, shuningdek, loyiha qismini sifatida, shuningdek, meva pushti, sichqonchani, xamirturush va yumaloq qurtlarning genamlari bilan tartiblangan. Loyiha, genetik manipulyatsiya va tartiblash uchun yangi uskunalar va texnologiyalarni ishlab chiqdi. Genomga jamoatchilik kirish butun sayyoramiz yangi kashfiyotlarni targ‘ib qilish uchun ma’lumotlarga kirishiga ishonch hosil qildi. Nima uchun inson genomasi loyihasi muhim edi

Inson genomu loyihasi inson uchun birinchi rejani yaratdi va insoniyat tugatilgan eng katta hamkorlik biologik loyihasi bo‘lib qoladi. Chunki loyiha ko‘p organizmlarning genamlarini tartibga keltirgan, olimlar ularni genlarning funktsiyalarini aniqlash va hayot uchun zarur bo‘lgan genlarni aniqlash uchun taqqoslashlari mumkin edi.

Olimlar loyihadan axborot va texnikani olib, ularni kasallik genlarini aniqlash uchun, genetik kasalliklarni tekshirishni ishlab chiqish va zararlanishning oldini olish uchun zararlangan genlarni ta’mir qilish uchun ishlatishdi. Ma’lumotlar, bemorning genetik profilga asoslangan davolashga qanday javob berishini oldindan aniqlash uchun ishlatiladi. Birinchi xarita bir necha yil davom etgan bo‘lsa-da, avanslar tezroq tartiblashga olib keldi, bu esa olimlar uchun populyatsiyada genetik o‘zgarishlarni o‘rganishga va ma’lum genlarni aniqroq aniqlashga imkon beradi. Inson genomining ketma-ketligini aniqlashda AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va Xitoydagi 20 ta alohida universitet va tadqiqot markazlari tadqiqotchilari ishtirok etdi. Bu mamlakatlardagi guruhlar Inson genomini tartiblash bo‘yicha

xalqaro konsortsiyumi nomi bilan mashhur bo‘ldi. Inson genomi loyihasi minglab tadqiqotchilardan iborat xalqaro konsortsiyuning bag‘ishlangan ishtirokisiz tez va samarali yakunlanishi mumkin emas edi. Qo‘shma Shtatlarda tadqiqotchilar Energetika Departamenti va Milliy Sog‘liqni Saqlash Instituti tomonidan moliyalashtirildi, ular 1988 yilda Inson genomini o‘rganish bo‘yicha idorani (keyinchalik 1990 yilda Inson genomini o‘rganish bo‘yicha Milliy markaz deb nomlandi, keyin esa Milliy Inson genomi tadqiqoti deb o‘zgartirdi) Institut (1997). Inson genomi loyihasining dastlabki prognoz qilingan qiymati uning 15 yil davom etishidan kelib chiqqan holda 3 milliard dollarni tashkil etdi. Xarajatlarni aniq hisobga olish, ayniqsa, xalqaro moliyachilar to‘plamida amalga oshirish qiyin bo‘lsa-da, ko‘pchilik bu taxminiy miqdor aniq raqamga yaqin ekanligiga rozi inson genomi loyihasining qiymati milliardlab dollarga teng bo‘lsa-da, keyingi o‘n yilliklarda genomikaning ijobiy iqtisodiy foydalari bilan qoplandi. Bunday iqtisodiy yutuqlar, shu jumladan, farmatsevtika va biotexnologiya sanoatidagi yutuqlar va ishlab chiqarilgan mahsulotlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqalarni aks ettiradi. Inson genomi loyihasi ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan, kashfiyotga asoslangan ilmiy izlanishlar (ma‘lum bir farazni tekshirish yoki oldindan tuzilgan savollarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri javob berishni o‘z ichiga olmaydi) kengroq ilmiy jamoatchilik uchun juda qimmatli va foydali bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi. Loyiha, shuningdek, biotibbiyot tadqiqotlarida "katta fan" ning muvaffaqiyatli namunasi bo‘ldi. Texnologik muammolarning kattaligi Inson genomi loyihasini boshqa sohalar qatori muhandislik, biologiya va informatika bo‘yicha mutaxassislarni jalb qilgan holda butun dunyodan fanlararo guruhlarini yig‘ishga undadi. Bundan tashqari, miqyosda tejamkorlikni oshirish uchun ishni kam sonli yirik markazlarda jamlash talab qilindi. Inson genomi loyihasidan oldin biotibbiyot tadqiqot jamiyati bunday miqyosdagi loyihalarga chuqur shubha bilan qaragan. Ushbu turdagi yirik ilmiy tashabbuslar qisman Inson genomi loyihasining muvaffaqiyati asosida yanada keng tarqalgan va yaxshi qabul qilingan. Inson genomi loyihasi inson genomining birinchi ketma-ketligini va bir nechta qo‘shimcha yaxshi o‘rganilgan organizmlarni yaratgan katta, yaxshi tashkil etilgan va yuqori darajada hamkorlikdagi xalqaro sa‘y-harakatlar edi. 1990-2003 yillarda amalga oshirilgan bu insoniyat tarixidagi eng katta va muhim ilmiy ishlardan biri edi. Qatar sobiq amirining rafiqasi tomonidan moliyalashtirilgan Qatar Genome Programme loyihasi tadqiqotchilari Fors ko‘rfazi davlatlarining genetik jihatdan “Yaqin Sharqdagi Islandiya”ga aylanishini istashini ma‘lum qildi. Ming yil davomida islandiyaliklar har bir kishining boshqalar bilan qanday bog‘liqligi haqida batafsil yozuvlarni saqlab qolishgan. Bu oila daraxtlari va mamlakatning genetik bir xilligi Islandiyaga genomikada yetakchi bo‘lishga yordam berdi. Qatar, Kuvayt va Saudiya Arabistonida turmush qurmoqchi bo‘lgan er-xotinlar birinchi navbatda talassemiya, qon kasalligi kabi bir nechta irsiy kasalliklar bilan bog‘liq mutatsiyalar uchun testdan o‘tishlari kerak. Xavfli natijalarga ega bo‘lganlar turmushga chiqmaslik yoki zarar ko‘rmagan embrionlar bilan in vitro urug‘lantirishni tanlashlari mumkin (hukumat tomonidan to‘lanadi).

Arablarning genomlarini ketma-ketlashtirish odamlarni sog‘lomlashtirishi mumkin. Bemorlarning genetik ketma-ketligini bilish bir kun kelib shifokorlariga ular uchun eng yaxshi dori va dozalarni tanlashga yordam beradi. Mintaqaning genetik landshafti haqida yaxshiroq tasavvurga ega bo‘lish nikohdan oldingi genetik testlarni to‘liqroq va tegishliroq o‘tkazishga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda Qatar yaqinda turmush qurmoqchi bo‘lgan juftlikdan faqat bir nechta kasalliklarni tekshirishni talab qiladi. Ammo kelgusi ikki yil ichida mamlakat olimlari yuzlab odamlar uchun mo‘ljallangan arzon sinovni amalga oshirishga umid qilishmoqda. Saudiya Arabistoni ham sinovlarni kengaytirishni rejalashtirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduqodir Ergashev. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Inge-Vechtomov S.G, Genetika s osnovami seleksii, M., 1989; To‘raqulov yo. H., Molekulyar biologiya, T., 1994. Jo‘ra Musayev.
3. Inge-Vechtovom S. Genetika, Genetika s osnovami seleksii, Moskva, 1989
4. Jo‘ra Musayev, Sapyora Musayeva. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000.